

ACIDENTE BOTRÓPICO LEVE EM UM CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA: RELATO DE CASO

1Ketsya Oliveira dos Santos Albuquerque, 2Bruna Penin Silva, 3Vinícius Nunes Costa, 4Gabriella Brandão Teixeira, 5Maria Augusto Drago Ferreira.

e-mail: ketsya12@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará

1 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 2 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 3 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 4 - Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará; 5 - Orientador, Professora Doutora da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: No Brasil, a maioria dos casos de ofidismo, cerca de 90%, está associado a serpentes do gênero *Bothrops*. O acidente botrópico (AB) se caracteriza como uma emergência clínica e o veneno desse gênero pode provocar efeitos fisiopatológicos graves, como distúrbios hemorrágicos, coagulopatias e efeitos locais proteolíticos¹. **Objetivos:** Descrever a abordagem terapêutica e a evolução de um acidente botrópico em zona rural. **Métodos:** Os dados foram coletados pelos profissionais preceptores do estágio realizado por estudantes de farmácia no Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox-CE), localizado em um hospital de referência, por meio do prontuário do paciente. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Ceará (CEP/UFC), sob CAAE no 67210323.90000.5054 e parecer no 5.936.031 **Resultados e Discussão:** E.S.A. de 35 anos, sexo masculino, lavrador, refere picada por serpente identificada pela equipe como do gênero *Bothrops*, no 1º pododáctilo esquerdo, na zona rural de Pedra Branca/CE. Sem

sangramentos ativos, com leve edema e dor no local da picada. Urina presente e de cor fisiológica. Sem sinais de neurotoxicidade e mialgia. Para diagnóstico diferencial da gravidade do AB, analisou-se parâmetros bioquímicos da função renal e da função da coagulação, visto que o veneno contém enzimas proteolíticas e fosfolipases causadoras de graves distúrbios de coagulação, sangramento e insuficiência renal aguda. Nos exames laboratoriais apresentou: Ureia 67 mg/dL (VR 10–50mg/dL); Creatinina 1,3mg/dL (VR 0,8–1,3mg/dL); Tempo de protrombina (TP) incoagulável (VR: 10–14s); Atividade de Protrombina (AP) <10% (VR: 70–100%); Tempo De Tromboplastina Parcial (TTPA) >180s (VR: 22–28s); Índice Internacional Normalizado (RNI) >10 (VR 0,8–1,2). A presença de dor e edema local, função renal e provas de coagulação alteradas, mas com ausência de sangramentos, condiz com o quadro de AB leve. Foi iniciada, então, a medicação prévia à soroterapia (prometazina+hidrocortisona) e, em seguida, tratamento com Soro Antibotrópico (SAB 3 F/A). Foi solicitado exames de 12/12h referentes à avaliação da função renal e coagulograma, hidratação venosa, balanço hídrico e avaliação profilaxia para o tétano. Após 3 dias internados, foi liberado com exames laboratoriais normais e sem sinais/sintomas clínicos. Conclusão: Por se tratar de um AB leve, as condutas foram voltadas para prevenção da Lesão Renal Aguda (hidratação venosa e balanço hidroeletrólítico), bem como a realização de soroterapia específica. Além disso, as recomendações gerais preconizadas foram realizadas: profilaxia do tétano, elevar o membro e observação laboratorial de 12/12h. Portanto, a conduta clínica da equipe do CIATox/CE, condizente com a literatura, cursou com evolução positiva do quadro, a cura e a alta após 3 dias de internação.

PALAVRAS CHAVE: Bothrops; Mordeduras de Serpentes; Soro Antiveneno.

